

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

FACULTY OF SCIENCES AND LETTERS

***THE INTERNATIONAL
CONFERENCE***

***"EUROPEAN INTEGRATION -
BETWEEN TRADITION AND
MODERNITY"***

EITM – 5th Edition

**24-25 October 2013
TÎRGU MUREȘ
ROMÂNIA**

SCIENTIFIC COMMITTEE

Honorary President

Acad. Alexandru Surdu (*Bucharest - Romania*)
Prof. Ph.D., Keith Hitchins (*Urbana - SUA*)

President

Prof. dr. Călin Enăchescu (*Tîrgu Mureş - Romania*)

Members

Prof. Ph.D., Alexandru Niculescu (*Udine - Italy*)
Prof. Ph.D., Virgil Nemoianu (*Washington- U.S.A.*)
Prof. Ph.D., Angela Bidu-Vrânceanu (*Bucharest - Romania*)
Prof. Ph.D., Constantin Schifirneţ (*Bucharest - Romania*)
Prof. Ph.D., Mihai Coman (*Bucharest - Romania*)
Prof. Ph.D., Mircea Muthu (*Cluj - Napoca - Romania*)
Prof. Ph.D., Gavril Neamţu (*Cluj - Napoca - Romania*)
Prof. Ph.D., Virgil Stanciu (*Cluj - Napoca - Romania*)
Prof. Ph.D., Mariana Neţ (*Bucharest - Romania*)
Prof. Ph.D., Rodica Zafiu (*Bucharest - Romania*)
Prof. Ph.D., Cornel Moraru (*Tîrgu Mureş - Romania*)
Prof. Ph.D., Cornel Sigmirean (*Tîrgu Mureş - Romania*)
Prof. Ph.D., Francesco Miano (*Roma - Italy*)
Prof. Ph.D., Antonio Spadaro, (*Roma - Italy*)
Prof. Ph.D., Luigi Alici, (*Macerata - Italy*)
Prof. Ph.D., Catherine Mayaux, (*Cergy -Pontoise - France*)
Prof. Ph.D., Rodica Pop (*Cluj - Napoca - Romania*)
Prof. Ph.D., Cyrille Bertelle (*Paris - France*)
Prof. Ph.D., Kárády Viktor (*Budapest - Hungary*)
Prof. Ph.D., Szögi László (*Budapest - Hungary*)
Prof. Ph.D., Anatol Petrencu (*Chişinău – Republic of Moldova*)
Prof. Ph.D., Michel Labori (*Lille, France*)

ORGANIZING COMMITTEE

President

Prof. Ph D., Iulian Boldea (*Tîrgu Mureş - Romania*)
Prof. Ph D., Cornel Sigmirean (*Tîrgu Mureş - Romania*)
Assistant Prof. Ph D., Giordano Altarozzi (*Tîrgu Mureş - Romania*)

The conference is organised in partnership with:

The Mureş County Council
The Town Hall of Tîrgu Mureş
The Writers' Union of Romania
“Vatra” Literary Review

CONFERENCE PROGRAMME

Thursday, October 24, 2013

- 8-10 – Reception and registration of participants, Room R21
- 10⁰⁰ – Official Opening of the Conference *European Integration - Between Tradition and Modernity, 5th Edition*, Aula Magna

Opening Addresses

Mr. Corneliu GROSU, Ph.D., County Prefect of Mureş

Mr. Dorin FLOREA, M.D., Mayor of Tîrgu Mureş

Mr. CIPRIAN DOBRE, President of the Mureş County Council

Călin ENĂCHESCU, Prof. Ph.D., Rector of “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş

Cornel SIGMIREAN, Prof. Ph.D., President of Senate of “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş

Iulian BOLDEA, Prof. Ph.D., Dean of the Faculty of Sciences and Letters, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş

Keynote speaker:

Acad. Alexandru SURDU (*Bucharest - Romania*)

*

Book Presentations

*

- 12⁰⁰-14⁰⁰ – *Paper Presentations*
- 14⁰⁰-15³⁰ – **Lunch Break**
- 16⁰⁰-19³⁰ – *Paper Presentations*
- 20⁰⁰ – **Festive Dinner**

Friday, October 25, 2013

Sightseeing: Cultural Objectives in Mureş County.

**THE MESSAGE OF THE RECTOR OF
“PETRU MAIOR” UNIVERSITY OF TÎRGU MUREȘ**

Dear guests,

The International Conference *European Integration –Between Tradition and Modernity* has become a tradition in the academic life of *Petru Maior* University of Tîrgu Mureș, bringing together within a generous range of topics scholars and researchers from different fields of tremendous importance for the contemporary society, a society that is supposed to secure its future not only on the economic and ecological level, but also on the spiritual one. Culture, fundamental sciences, literature and art gain new connections and dimensions through fundamental changes and structural progress, so that the social end-results of education and research become extremely important. We live in a society of knowledge, from which we benefit directly in our everyday life. *Non scholae sed vitae discimus* (We do not learn for the school, but for life) becomes a creed that every academic institution has to put into practice by means of its activities. The distance between education and research is very short, especially in academic systems. Research generates new knowledge, creates a favourable atmosphere for change, and provides people with information and data which help them to become aware of the mysteries of the universe and to make the most of their activity in all fields of knowledge. In this interesting and captivating century, to the noble mission of educating the younger generations we must also add the fruit of the efforts in research, materialized in interesting works and papers, together with ideas generated by the creative ability which ennoble the personality of the academic.

Petru Maior University of Tîrgu Mureș, the host of this particular event, is permanently changing and gaining new valences. Our specializations, assets, human resources and research grants are all in an upward dynamics, which proves that we are on the right track and also gives us the certainty of our continued existence as an institution with clearly defined and completely assumed missions. The International Conference *European Integration –Between Tradition and Modernity*, which is at its fifth edition, integrates into the tradition of far-reaching scientific events that have been taking place at our university throughout time. The fact that this conference is organized by the Faculty of Sciences and Letters of *Petru Maior* University proves once again how important it is for us to consolidate our cooperation with other universities and institutions of research from our country and from abroad. I wish to express my hope that this scientific event will take place under the most favourable auspices and that it will represent a remarkable starting point for further evolution and development in the field of knowledge. Let this international conference provide a good opportunity for us to gain and transfer knowledge, to generate new theories in the world of science – essential aspirations of any contemporary research.

I wish this conference to be a complete success, and to all participants happiness, health and ‘good speed’!

**Călin ENĂCHESCU, Prof. Ph.D.,
RECTOR**

OCTOBER 24, 2013
PAPER PRESENTATIONS

ROMANIAN LITERATURE (I) - Room R21

Moderators: **Alexandru CISTELECAN, Professor Ph.D.**
Andrei TERIAN, Assistant Professor, Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Al. CISTELECAN, Professor Ph.D., "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş, *Cea mai neiubită dintre poete - The Most Unloved of Poetesses*
2. Carmen OPRIŞOR, Associate Professor Ph.D., "Lucian Blaga" University of Sibiu, *Dimensiunea europeană a memorialisticii romanticilor români - The European Value of the Romanian Romanticists' Memoirs*
3. Dorin ŞTEFĂNESCU, Associate Professor Ph.D., "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş, *Diafan și perspectivă a inaparentului în Patmos de Ilarie Voronca - Diaphanous and Perspective of the Unapparent in Patmos by Ilarie Voronca*
4. Mirela OCINIC, Associate Professor Ph.D., "Lucian Blaga" University of Sibiu, *Cotloanele memoriei - Gullies of Memory*
5. Marius MIHEȚ, Assistant Professor Ph.D., University of Oradea, *Experiența emigrantului în romanul românesc - The Emigrant Experience in the Romanian Novel*
6. Rodica GRIGORE, Associate Professor Ph.D., "Lucian Blaga" University of Sibiu, *Andrei Codrescu. Poezie și exil – Andrei Codrescu. Poetry and Exile*
7. Lia FAUR FLORICA, Assistant Professor Ph.D., "Vasile Goldiș" Western University of Arad, *Forme de manifestare ale cititorului îndrăgostit de textul literar - There Are Different Ways to Show Your Love for Literature*
8. Adriana TEODORESCU, Researcher Ph.D., "1 Decembrie 1918" University of Alba Iulia, *Imaginar socio-cultural și funcții literare ale incinerării în epigramele românești – Socio-cultural Imaginary and Literary Functions of Incineration in Romanian Epigrams*
9. Marius ÎNSURĂȚELU, Ph.D. Candidate, "Petru Maior" University of Tîrgu Mureş, *Gellu Naum – paradigmele apropierii – Gellu Naum – Paradigms of Closeness*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Gheorghe PERIAN, Associate Professor Ph.D, "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca, *Ideea de generație în critica literară postmodernistă*
2. Andrei TERIAN, Assistant Professor Ph.D., "Lucian Blaga" University of Sibiu, *Ce (mai) înseamnă „literatură română”? Despre conținutul unui concept - What Does "Romanian Literature" (Still) Mean? A Conceptual Analysis*
3. Odette ARHIP, Professor Ph.D., Ecological University of Bucureşti, Cristian ARHIP, Assistant Professor Ph.D., "George Enescu" University of Arts, Iași, *Personajul feminin*

camilpetrescian din perspectivă arhetipală – The Camilpetrescian Female Character from an Archetypal Perspective

4. Nicoleta SĂLCUDEANU, “Gh. Șincai” Institute of Socio-Humanistic Research of Țirgu Mureș, *Intellectualii și propaganda - Intellectuals and Propaganda*
5. Marius NICA, Assistant Professor Ph.D., Petroleum-Gas University of Ploiești, *Personaje feminine și melancolia comunistă în romanele lui Dan Lungu - Female Characters and Communist Melancholy in Dan Lungu’s Novels*
6. Dumitru-Mircea BUDA, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Transdisciplinaritatea - un concept în expansiune – Transdisciplinarity - an Expanding Concept*
7. Rodica ROMAN, Assistant Professor Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Aspecte ale expresivității argoului în nuvelele rebreniene ”Culcușul” și ”Golani” - Aspects of Slang Expressiveness in Rebrenu’s Novellas ”Culcușul” and ”Golani”*
8. Bogdan RAȚIU, Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Spațiul poetic postmodern al gemenilor - The Postmodern Poetic Space of Twins*
9. Alina OLTEAN, Ph.D. Candidate , “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Mitul sacrificiului în “Moartea unui artist” de Horia Lovinescu – Mitul sacrificiului în “Moartea unui artist” de Horia Lovinescu – The Myth of Sacrifice in Horia Lovinescu’s “Death of an Artist”*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ROMANIAN LITERATURE (II) – Room R04

Moderator: **Iulian BOLDEA, Professor Ph.D.**
Sorin IVAN, Associate Professor, Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Iulian BOLDEA, Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Alexandru Macedonski. Poezia între iluzie și realitate - Alexandru Macedonski. Poetry between Illusion and Reality*
2. Ioan DĂNILĂ, Associate Professor Ph.D., “Vasile Alecsandri” University of Bacău, *George Pascu sau cuvântul ce face existența - George Pascu or the Word Which Makes Existence*
3. Ion M. TOMUȘ, Assistant Professor, “Lucian Blaga” University of Sibiu, *O perspectivă asupra teatrului de stradă în contextul european contemporan al artelor spectacolului - A Perspective On Street Theatre in the Contemporary European Context of Performing Arts*
4. Dumitru-Mircea BUDA, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Filosofia lui Lucian Blaga, între tradiție și modernitate – Lucian Blaga’s Philosophy, between Tradition and Modernity*
5. Alina BAKO, Assistant Professor Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Ocean întors asupra construcției narative: „Lumea în două zile”- Seeing with Different Eyes: The Narrative Construction of the Novel “World in Two Days”*
6. Delia-Natalia TRIF (ANCA), Ph.D. Candidate, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Baladele lui Ioanichie Olteanu - Ioanichie Olteanu’s Ballads*
7. Aurora LASLO PAȘCAN, Assistant Professor Ph.D., University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, *Armageddon românesc în viziunea lui Petru Cimpoeșu—Romanian Armageddon in Petru Cimpoeșu’s Reading*
8. Ioana-Tatiana CIOCAN, Ph.D. Candidate, “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Didascaliiile – punți de legătură între nivelul textual și cel al reprezentării unei piese de teatru – The Didascalialia - Bridges Between the Textual Level and the Representation of a Theater Play*
9. Cristina SAVA, Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Vasile Voiculescu – între creația-credință și iubire – Vasile Voiculescu - between Creation-Faith and Love*
10. Viorica LAZĂR, Ph.D. Candidate, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Jurnalele lui Ion Caraion. O incursiune confesivă în critica literară - Ion Caraion Journals. Confession and Literary Criticism*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Sorin IVAN, Associate Professor Ph.D., “Titu Maiorescu” University, Bucharest, *Tematica și universul estetic în poezia lui Ion Caraion - The thematic and aesthetic universe of Ion Caraion’s poetry*
2. Cristina Gabriela NEMEȘ, Ph.D., University of București, *Zorica Lațcu Teodosia: poetă modernă de orientare mistico-religioasă - Zorica Lațcu Teodosia: Modern Poetess of Mystical-Religious Orientation*

EITM 5

3. Andreea-Maria SÂNCELEAN Ph.D. Candidate, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, *Călătoria alegorică în Alice în Țara Minunilor și Alice în Țara din Oglindă. Alegoristul: personaj și narator – Alice’s Allegorical Journey in “Alice’s Adventures in Wonderland” and “Through the Looking-Glass”*. *The Allegorist: Character and Narrator*
4. Oana CODARCEA, Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Mitul - simbol izomorfic - The Myth - an Isomorphic Symbol*
5. Lucia STRETE, Ph.D. Candidate, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureş, *Dramaturgia lui Ion D. Sârbu - Ion D. Sârbu the Playwright*
6. Dumitrița TODORAN Ph.D. Candidate, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Septimiu Bucur și “Gândirea” - Septimiu Bucur and the “Gândirea”*
7. Claudia CREȚU (VAȘLOBAN) Ph.D. Candidate, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Ecumenismul în opera lui Nicolae Steinhardt – Ecumenism in Nicolae Steinhardt’s Work*
8. Stanca Ioana BUCUR, Ph.D. Candidate, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, „Școala de la Târgoviște” – estetica experimentalismului - “The Targovistean School” – the Aesthetics of Experimentalism
9. Sorin-Gheorghe SUCIU, Ph.D. Candidate, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, „Pârgă” sau relevarea eului christomorf la V. Voiculescu - V. Voiculescu: “Pârgă” or Revealing the Christomorphic Self
10. Anamaria ȘTEFAN (PAPUC) Ph.D., Candidate, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Resurse poetice ale reveriei în opera lui Ion Horea – Poetic Resources of Reverie in Ion Horea’s Work*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ROMANIAN LANGUAGE (I) - Room R39

Moderators: **G.G. NEAMȚU, Professor Ph.D.**
Luminița CHIOREAN, Associate Professor Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. G.G. NEAMȚU, Professor Ph.D., “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, *Ipoteza substantivelor semiindependente - Semi-independent Nouns Hypothesis*
2. Luminița CHIOREAN, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Despre conectori textuali. Cu referire la adverb – About Textual Connectors. With Reference to the Adverb*
3. Daiana FELECAN, Associate Professor Ph.D., Technical University of Cluj-Napoca, North University Centre of Baia Mare, *Nume proprii și denominații propriale între monovalență și polifonie (abordare pragmatolingvistică) - Proper Names and Proprial Designations between Monovalency and Poliphony (a Pragmatolinguistic Approach)*
4. Valerica SPORIȘ, Assistant Professor Ph.D., Assistant Professor Simina TERIAN, Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Dificultăți în învățarea limbii române ca limbă străină - Difficulties in Learning Romanian as a Foreign Language*
5. Ioan DĂNILĂ, Associate Professor Ph.D., ”Vasile Alecsandri” University of Bacău, *Comunitatea ceangăilor din Moldova, sub semnul antropologiei culturale – Csango Community in Moldavia, Under the Sign of Cultural Anthropology*
6. Loredana BLOJU, Assistant Professor Ph.D., University of Pitești, *Prevenirea și corectarea greșelilor de pronunție - Preventing and Correcting Pronunciation Mistakes*
7. Maria-Laura RUS, Teaching Assistant Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Complexitatea funcției de apozitie - The Complexity of Apposition*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Monica BORȘ, Professor Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Din limba română de azi: despre un lexic și o structură gramaticală... animate - From Today's Romanian: On an... Animated Grammatical Structure and Lexis*
2. Elena-Lucia MARA, Associate Professor Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Epitetul în poezia lui Ion Pillat. Cromatismul pillatian –The Epithet in Ion Pillat's Poetry. Pillatian Chromatics*
3. Marcela CIORTEA, Assistant Professor Ph.D., “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, *Firul Ariadnei sau metoda naturală a lui Jan Amos Comenius în învățarea limbii latine și a limbilor vernaculare - Ariadne's Thread or Jan Amos Comenius' Natural Method to Learn Latin and Vernacular Languages*
4. Constantin IVANOV, Scientific researcher in the Philology Institute of A.Ș.M, Chișinău, Moldova, *Adaptarea rusismelor la regulile gramaticale ale limbii române - problemă sau necesitate în exprimare, Adaptation of Russian Terms to the Grammatical Rules of the Romanian Language – Issue or Necessity*

EITM 5

5. Roxana VIERU, Teaching Assistant, “Al. I. Cuza” University of Iași, *Fenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim Ivireanul - Phonetic Phenomena in Antim Ivireanu’s Gospel (1697)*
6. Anca PĂUNESCU, Teaching Assistant, University of Craiova, *Metoda directă versus metoda contrastivă în predarea limbii române ca limbă străină – A Direct Method vs. a Contrastive Method in Teaching Romanian as a Foreign Language.*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ROMANIAN LANGUAGE (II) - Room R36

Moderators: **Alexandru GAFTON, Professor Ph.D.**
 Doina BUTIURCĂ, Associate Professor Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Alexandru GAFTON, Professor Ph.D., “Al. I. Cuza” University of Iași, *Soarta exegetică a unor personaje biblice: Laban - The Exegetic Fate of Some Biblical Characters: Laban*
2. Elena CROITORU, Professor Ph.D., Anca TRIȘCĂ, Ph.D., Candidate, “Dunărea de Jos” University of Galați, *Studiul caracteristicilor generale ale stilului științific cu referire la domeniul arhitecturii navale - O etapă necesară în traducerea acestui tip de texte - The Study of General Characteristics in Romanian Scientific Style - A Necessary Step in Translating Naval Architecture Texts*
3. Silvia PITIRICIU, Associate Professor Ph.D., University of Craiova, *Terminologia politicii regionale europene - The Terminology of European Regional Policy*
4. Alexandru GAFTON, Professor Ph.D., Associate Professor Ioan MILICĂ, Ph.D., “Al. I. Cuza” University of Iași, *Dubletele sinonimice în discursul religios - Synonymic Doublets in the Religious Discourse*
5. Ludmila BRANIȘTE, Associate Professor, Ph.D. „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, *Abordare comunicățională a predării limbii române ca limbă străină în sistemul universitar românesc - Communicational Approach In Teaching Romanian As A Foreign Language In Romanian Higher Education System*
6. Doina BUTIURCĂ, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș, *Rolul lingvisticii în terminologie - The Role of Linguistics in Terminology*
7. Mihaela MUNTEANU SISERMAN, Associate Professor Ph.D., Technical University of Cluj-Napoca, North University Centre of Baia Mare, *Nume de preparate culinare autohtone în perspectiva globalizării (interpretări onomastice și socioculturale - Names of Autochthonous Dishes in Relation to Globalisation (Onomastic and Sociocultural Approaches)*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Radu DRĂGULESCU, Assistant Professor Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Precizări cu privire la autenticitatea denumirilor geto-dacice de plante din operele lui Dioscorides și Pseudo-Apuleius - Notes on the Authenticity of the Geto-Dakian Names of Plants in the Works of Dioscorides and Pseudo-Apuleius*
2. NAGY Imola Katalin, Assistant Professor Ph.D., “Sapientia” University of Targu-Mureș, *Numele de plante. O abordare lingvistică - Plant Names. A Linguistic Approach*
3. Dragoș Vlad TOPALĂ, Assistant Professor Ph.D., University of Craiova, *Terminologia politicii agricole comune - The Terminology of Common Agricultural Policy*
4. Simona Nicoleta ȘTAICU, Assistant Professor Ph.D., University of Medicine and Pharmacy ”Victor Babeș” of Timisoara, *Statutul stilistic al termenilor în discursul medical – The Stylistic Status of Terms in Medical Discourses*
5. Roxana VIERU, Teaching Assistant, “Al. I. Cuza” University of Iași, *Arme medievale – Abordare lexico-semantică - Medieval Battle Weapons – A Lexical-Semantic Approach*

EITM 5

6. Radu DRĂGULESCU, Assistant Professor Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Analiza sensurilor conotative și denotative ale lexemului „lup” în cadrul fitonimiei românești - Analysis of the Connotative and Denotative Meanings of the Term “Wolf” as It Appears in Romanian Phytonyms*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (I) – Room R34

Moderators: Smaranda ȘTEFANOVICI, Associate Professor Ph.D.
Ludmila BRANIȘTE, Associate Professor, Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Smaranda ȘTEFANOVICI, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Hawthorne’s Preoccupation With The Demonic and the Mystery of Evil*
2. Anca TRIȘCĂ, Ph.D., Candidate, Elena CROITORU, Professor Ph.D., “Dunărea de Jos” University of Galați, *Architecture Technical Queries-Samples taken from the Dry docks Shipyard, Dubai and Atkins, UK*
3. Ioana CISTELECAN, Associate Professor Ph.D., University of Oradea, *Upgrading the Western Short-Story’s Pattern. Bret Harte & The Outcasts of Poker Flat*
4. Eva-Nicoleta BURDUȘEL, Associate Professor Ph.D., Lucian Blaga University of Sibiu, *The Art Of Writing, Reading And Living – Between Tradition and Modernity*
5. Livia Otilia BRADEA, Assistant Professor Ph.D., Universitatea “Babeș – Bolyai” Cluj-Napoca, *English Language and European Education Through the British Culture and Civilization Course*
6. Eliza Claudia FILIMON, Assistant Professor Ph.D., West University of Timisoara, *Tricks and Craft in ‘Oz, the Great and Powerful’*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Ludmila BRANIȘTE, Associate Professor Ph.D., Oana Maria PETROVICI, Ph.D., „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, *Lyrical Expressivity In Romanian and the Art of Translation.*
2. Cătălina BĂLINIȘTEANU, Teaching Assistant Ph.D., “Vasile Alecsandri” University of Bacău, *Masculine Vs. Feminine In German And Romanian Fairy Tales*
3. Diana CORBAN, Teaching Assistant, “Vasile Alecsandri” University of Bacău, *The Butterfly (D)E(F)Fect or Construction of Identity in John Fowles’s The Collector*
4. Nicoleta MARCU, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Legal English Teaching Resources*
5. Bianca – Oana HAN, Assistant Professor Ph.D. , “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *If Only Words Could Speak...- Discourse Case Study Analysis On Ishiguro’s Dialogues*
6. LAKO Cristian, Teaching Assistant, “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Localizati on of Institutional Websites: Europa.Eu. A Case Study*
7. Corina Alexandrina LIRCA, Teaching Assistant Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Generating Motivation for the Study of Literature in the EFL Classroom*

20⁰⁰ - Festive Dinner

ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE (II) – Room R35

Moderators: **Andreia Irina SUCIU, Assistant Professor Ph.D.**
Nicoleta MARCU, Assistant Professor Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Nicoleta MARCU, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *The Intrusion of the Other*
2. Adrian NĂZNEAN, Teaching Assistant, University of Medicine and Pharmacy, Tîrgu Mureş, *Common Mistakes in the Translation of Medical Articles*
3. Cristina NICOLAE, Teaching Assistant Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Fire, Earth and the Self*
4. Dana RUS, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Communicative Strategies in Teaching English for Specific Purposes*
5. ZOLTÁN Ildikó Gy., Teaching Assistant, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Idioms From 17-18th Century English Poetry*
6. Daniela DĂLĂLĂU, Teaching Assistant, “Petru Maior” University, Tîrgu Mureş, *Metaphors Describing the Economic and Financial Crisis in Business Press Articles*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. KOVÁCS Gabriella, Ph.D., Sapientia University of Tîrgu Mureş, *An Alternative Approach in ESP Teaching*
2. Daniela Maria MARȚOLE, Assistant Professor, ”Ștefan cel Mare” University of Suceava, *Macbeth In Romanian: Translating Linguistic Innovations*
3. Andrea PETERLICEAN, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Killers and Bodies in Contemporary Works of Fiction*
4. Andreia Irina SUCIU, Assistant Professor Ph.D., “Vasile Alecsandri” University of Bacău, *A totalitarian regime subverting tradition – From George Orwell’s modernity in Nineteen Eighty-Four, to Anthony Burgess’ Postmodernity in 1985 and the Romanian Reality of the 80’s*
5. Corina Alexandrina LIRCA, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *“The Prague Orgy” By Philip Roth – A Scintillating Epilogue.*
6. Cristina NICOLAE, Teaching Assistant Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *The Concept of Reality in Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray*

20⁰⁰ - Festive Dinner

FRENCH LANGUAGE AND LITERATURE – Room R38

**Moderators: Eugenia ENACHE, Associate Professor Ph.D.
Rodica BRAD, Associate Professor Ph.D.**

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Diana-Domnica DĂNIȘOR, Associate Professor Ph.D., Craiova University, *La traduction juridique, facteur d'intégration européenne*
2. Monica HĂRȘAN, Associate Professor Ph.D., "Transilvania" University of Brașov, *Michel Houellebecq : d'Aurore à Pandore (ou du postmodernisme à l'hyper-modernisme)*
3. Eugenia ENACHE, Associate Professor Ph.D., "Petru Maior" University of Țirgu Mureș, *Panaït Istrati - auteur et traducteur*
4. Corina-Amelia GEORGESCU, Associate Professor Ph.D., University of Pitești, *Huis clos ou le temps multiplié*
5. Rodica BRAD, Associate Professor Ph.D., „Lucian Blaga” University of Sibiu, *Le thème des origines dans la correspondance de Cioran avec ses proches*
6. Emilia-Ioana VAIDA, Teaching Assistant Ph.D., „Lucian Blaga” University of Sibiu, *Le travail du style dans la correspondance de Gustave Flaubert*
7. Ioana-Crina COROI, Assistant Professor Ph.D., „Ștefan cel Mare” University of Suceava, *La tradition et la modernité de la théorie de l'Imaginaire linguistique (IL)*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Maria Rodica MIHULECEA, Associate Professor Ph.D., „Lucian Blaga” University of Sibiu, *La symétrie dans les constructions parémiologiques*
2. Diana-Adriana LEFTER, Associate Professor Ph.D., University of Pitești, *„La Mère coupable” de Beaumarchais, une pièce dans la tradition classique ?*
3. Coralia TELEA, Associate Professor Ph.D., “1 decembrie 1918” University of Alba Iulia, *Les dictionnaires transylvains du XIX^e siècle – voies d'accès vers l'Europe occidentale*
4. Corina MOLDOVAN, „Babeș-Bolyai” University of Cluj Napoca, *La géocritique de l'espace dans les romans de Paul Guimard*
5. Corina BOZEDEAN, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *L'imaginaire de la montagne dans l'œuvre d'Henry Bauchau.*
6. Ioana-Crina COROI, Assistant Professor Ph.D., „Ștefan cel Mare” University of Suceava *L'intégration de la théorie de l'Imaginaire linguistique dans la linguistique roumaine*

20⁰⁰ - Festive Dinner

COMMUNICATION – Aula Magna

Moderators: **Doina CMECIU, Professor Ph.D.**
 Eugeniu NISTOR, Assistant Professor Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Iulian BOLDEA, Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Imagologie, globalism și interculturalitate - Imagology, Globalism and Interculturalism*
2. Camelia CMECIU, Associate Professor Ph.D., “Danubius” University of Galați; Doina CMECIU, Professor Ph.D., “Vasile Alecsandri” University of Bacău, *Website-ul european al anului – o modalitate de reprezentare online a cetățeniei - European Year Website – a Means of e-Framing Citizenship*
3. Eugeniu NISTOR, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Geneza retoricii în Grecia antică și manifestările ei în etapa pre-aristotelică - The Genesis of Rhetoric in Ancient Greece and Its Manifestations in Pre-Aristotelian Stage*
4. Odette ARHIP, Professor Ph.D., Ecological University of Bucureşti, Cristian ARHIP, Assistant Professor Ph.D., “George Enescu” University of Arts, Iaşi, *Aspecte metareferențiale în artele vizuale - Metareferential Elements in Visual Arts*
5. Marius PAȘCAN, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Cameleonizarea omului politic – noi criterii de comunicare publică și legitimare – The Politician’s Cameleoning – New Criteria of Public Communication and Legitimacy*
6. PhD Candidate Corneliu Cezar SIGMIREAN, Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca, *Social Networks. Mental and Behavioral Changes*
7. Monica PĂTRUȚ, Ph.D., “Vasile Alecsandri” University of Bacău, *A fi sau a nu fi președinte în „social media”? - To Be or Not to Be a President in Social Media?*
8. Petruța BLAGA, Professor Ph.D., Avram TRIPON Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Indicatori și criterii de referință în vederea monitorizării progresului din domeniul educației și al formării profesionale - Indicators and Benchmarks for Monitoring Progress in Education and Training*
9. Cristina RADU-GOLEA, Assistant Professor Ph.D., University of Craiova, *Limbajul anunțurilor de la mica publicitate -The Language of Classified Advertisements*
10. Alexandru CISTELECAN, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Politica și cultura în postcomunism - Politics and Culture in Post-Communism*
11. Violeta POPA, Assistant Professor Ph.D., Alin POPA, Assistant Professor Ph.D., “Vasile Alecsandri” University of Bacău, *Between-wars Daily Lives’ Show of the City of Bacău. Theatrical Activity*
12. Sorana-Maria BUCUR, PhD student, Manuela CHIBELEAN, PhD student, University of Medicine and Pharmacy Tg-Mures, Adrian GLIGOR dr. eng., "Petru Maior" University of Tg. Mures, Mariana PACURAR, Professor, PhD, University of Medicine and Pharmacy Tg-Mures, *Comunicarea cu pacientul anxios in cabinetul de stomatologie pediatrica - Communications with Anxious Patient in the Pedodontic Office*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Ioan SABĂU-POP, Professor Ph.D, Olimpiu Aurelian SABĂU-POP, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Noile coduri ancorate în realitățile uniunii europene - The New Codes Anchored in the Realities of the European Union*
2. Psih. Dr. Cosmin POPA, Dr. Mihai ARDELEAN, Dr. Gabriela BUICU, Dr. Cristian GRECU GABOS, Dr. Florin BUICU, Dr. Tudor NIREȘTEAN, Dr. Theodor MOICA, Centre of Mental Health of Tîrgu Mureş, University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, *Abordarea psihoterapeutică a episodului afectiv depresiv - The Psychotherapeutic Approach to the Effective Depressive Episode*
3. Arina MODREA, Assistant Professor Ph.D., Alexandra SILVAȘ, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Retrospectivă asupra comunicării - Retrospective on Communication*
4. Dr. Gabriela BUICU, Dr. Cosmin POPA, Dr. Mihai ARDELEAN, Psih. Drd. Lucian ILE, Centre of Mental Health of Tîrgu Mureş, University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, *Psihoterapia de la tradițional la modern - Psychotherapy from Traditional to Modern*
5. Olimpiu Aurelian SABĂU-POP, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Utilizarea tehnologiei pentru a îmbunătăți educația la nivel universitar - Using Technology to enhance Higher Education*
6. Maria Dorina PAȘCA, Assistant Professor Ph.D., Psih., University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, *Comunicarea medicului cu pacientul cu dezașabilități (CES) - Communication Between Doctor and Patient With Disabilities(CES)*
7. Eva Monica SZEKELY, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Cercetare și cooperare transdisciplinară de-a lungul educației pe tot parcursul vieții. Studenți și/ sau practicieni din domeniile mass-media, comunicare și PR – Transdisciplinary Research and Cooperation within Lifelong Learning. Mass-media, Communication and PR Students and/ or Practitioners*
8. Raluca Emilia CRIȘAN, Ph.D. Candidate, “Babeș Bolyai” University of Cluj-Napoca, Assistant Professor, “Dimitrie Cantemir” University of Tîrgu Mureş, *Sloganurile turistice: persuasive sau manipulative - Tourism Destination Slogans - Persuasive or Manipulative ?*
9. Petruța BLAGA, Professor Ph.D., Avram TRIPON Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Cooperare în domeniul educației și formării profesionale - Cooperation in Education and Training – Effectiveness Evaluation*
10. Eugeniu NISTOR, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Axiomele școlii de comunicare de la Palo Alto – The Axioms of Palo Alto Communication School*
11. Angela PRECUP, Assistant Professor, Ph.D., “Babeș Bolyai” University of Cluj-Napoca, *Dialogul interetnic naționalist în vechiul “Mureșul”- The Interethnic Nationalist Dialog in the Old “Mureș” Press.*

20⁰⁰ - Festive Dinner

HISTORY – Room R06

Moderators: **Mihaela GRANCEA, Professor Ph.D.**
Corina TEODOR, Associate Professor Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Cornel SIGMIREAN Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Românii din Ungaria (1920-2011). Perspective demografice – Romanians in Hungary (1920-2011). Demographical Perspectives*
2. Giordano ALTAROZZI, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Diplomazia Pontificia e Politica Europea All'indomani Di Lepanto-Vatican - Diplomacy and European Politics in the Aftermath of Lepanto*
3. Emilio CASSESE, Ph.D. Candidate, Sapienza University of Rome, *La questione della Transnistria tra storia e separatismo – The Issue of Transnistria between History and Separatism*
4. FÁBIÁN István, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Ideologi militari ai Europei antice: Vegetius - Military ideologists of ancient Europe: Vegetius*
5. Georgeta FODOR, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Femeia ca imagine a naţiunii. Cazul românesc - Woman as a Nation's Symbol. Romanian Case*
6. Mihaela GRANCEA, Professor Ph.D., „Lucian Blaga” University of Sibiu, *Imnurile naţionale oficiale şi „alternative” ca expresii ale percepţiilor identitare în modernitate. Studiu de caz - Official and "Alternative" National Anthems as an Expression of Identitary Perceptions in Modernity. A Case Study*
7. Francesca Romana LENZI, Assistant Professor Ph.D., *European University of Rome, ROMCOMIT L'espansione della Banca Commerciale italiana in Romania – ROMCOMIT. The Expansion of Banca Commerciale italiana in Romania*
8. Simion COSTEA, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Relaţiile româno-belgiene în anul 1955 - Romanian-Belgian Relations in 1955*
9. Roxana MIHALY, Ph.D. Candidate, Sapienza University of Rome, *Rolul Şcolii Române din Roma în formarea elitelor intelectuale – The Role of Romanian School of Rome in the formation of intellectual elites*
10. PhD Candidate Mădălina Miruna TRANDAFIR, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, *Romania and Russia under the Sign of Immediate History or on the Chromatics of Contrasts on a Bilateral Level*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Corina TEODOR, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Dincolo de linia frontului. Dileme şi sensibilităţi în timpul Primului Război Mondial în protopopiatul greco-catolic al Tg.Mureşului - Beyond the Frontline. Dilemmas and Sensitivity During the First World War in the Greek Catholic Eparchy of Tg. Mures*
2. Ligia LIVADĂ-CADESCHI, Associate Professor Ph.D., Bucharest University, *De la vest la est. Medici din Occident despre sănătatea publică românească, în secolul al XIX-lea - From West to East. Doctors from the West on the Romanian Public Health during the 19th Century*

3. Dumitru-Cătălin ROGOJANU, Associate Professor Ph.D., “Constantin Brâncuși” University of Târgu-Jiu, *Analiza și interpretarea profilului fizic, comportamental și moral al tortionarului comunist Petrache Goiciu - Analysis and Interpretation of the Physical, Behavioural and Moral Profile of the Communist Torturer Petrache Goiciu*
4. Francesco RANDAZZO, Assistant Professor Ph.D., University of Perugia, *Colonizzazione o annessione? La Russia zarista e i suoi interessi balcanici nell'era della belle époque 1870-1915 – Colonization or annexation? The Tsarist Russia and Their Balkan Interests at the Age of Belle époque, 1870-1913*
5. Roberto REALI, Ph.D., Italian National Research Council, *Il paesaggio agrario e la sua tradizione nella storia europea – The Agrarian Landscape and Its Tradition into the European History*
6. Maria DAN, Teaching Assistant Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș, *Experiențe ale mobilității într-un oraș german din secolul al XIX-lea: Reghinul Săsesc Mobility Experiences in a XIXth Century German Town: Saxon Reghin*
7. Valeria SOROȘTINEANU, Assistant Professor Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Predarea istoriei în școala primară românească din Transilvania în perioada dualistă. Istoria lor și a noastră - Teaching History in Romanian Elementary School from Transylvania in Dualistic Period. Their History and our History*
8. Laura STANCIU, Associate Professor Ph.D., “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, *Conștiința regională în discursul istoric al Școlii transilvane - Regional Consciousness in the Historical Discourse of the Transylvanian School*
9. Maria COSTEA, Ph.D., “Gheorghe Șincai” Institute for Social Sciences and Humanities, *Relațiile dintre Moscova, Bruxelles și Erevan după anul 1991 – Relations between Moscow, Brussels and Erevan after 1991*

20⁰⁰ - Festive Dinner

**INTERNATIONAL RELATIONS AND
EUROPEAN STUDIES – R33**

Moderator: **Lucreția DOGARU, Professor Ph.D.**
 Laura Ioana LEON, Assistant Professor PhD

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Lucreția DOGARU, Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Aspecte relative la ordinea publică comunitară – Aspects Regarding the Community Public Order*
2. Răzvan ENACHE, Ph.D., “Lucian Blaga” University of Sibiu, *Azîl metafizic pentru Bătrînul Continent. Scenarii culturale ale unității europene –Metaphysical Exile for the Old Continent. Cultural Scenarios of European Unity*
3. Andrea CHIRIU, Ph.D. Candidate, University of Cagliari, Anna Maria Baldussi, Professor Ph.D., University of Cagliari, *Tendenze politico-sociali e flussi economici fra Asia ed Europa – Social-Political Tendencies and Economical Flow between Asia and Europe*
4. Ziya Kivanc KIRAC, Firat University of Elazig, Norina Cristiana ORHA, Bogdan Andrei SOFRONIE, Zulfukar Aytac KISMAN, Assistant Professor PhD., Firat University of Elazig, *Turcia și România: o perspectivă asupra procesului de aderare al Turciei - Turkey and Romania: a perspective about Turkey's accession process*
5. Laura Ioana LEON, Assistant Professor PhD, “Gr. T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iași, Faculty of Medicine, *Semnificația sănătății sub impactul globalizării - Understanding Health under the Impact of Globalization*
6. Svetlana BONEVA, Associate Professor Ph.D., University of National and World Economy of Sofia – *Impozitarea produselor de tutun în cadrul Uniunii Europene: Impactul noii directive privind produsele de tutun - Taxation of Tobacco Products in the European Union: Impact of the New Tobacco Products Directive*
7. Rada Cristina IRIMIE, Ph.D. Candidate, “Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca, *Considerații privind integrarea dimensiunii de gen în securitatea și sănătatea în muncă- Considerations about the Mainstreaming Gender into Occupational Safety and Health*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. Zulfukar Aytac KISMAN, Assistant Professor Ph.D., Firat University of Elazig, Bogdan Andrei SOFRONIE, *Efectele politicii americane asupra relațiilor dintre Turcia și Uniunea Europeană - American Effect on Turkey and European Union Relations*
2. Lucreția DOGARU, Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Țirgu Mureș, *Rolul statelor membre ale Uniunii Europene în aplicarea dreptului comunitar – The Role of the European Union Member States in Applying the Community Law*
3. Giuseppe MOTTA – Assistant Professor Ph.D, Sapienza University of Rome, *Il Comitato delle Regioni e il processo di integrazione. Rappresentanza e partecipazione della periferia d'Europa a Bruxelles – The Committee of the Regions and the Integration Process. Representation and participation of the periphery of Europe at Bruxelles*

EITM 5

4. Alessandro PISTECCHIA, Ph.D, Sapienza University of Rome, *Strategie nazionali di inclusione delle comunità rom negli stati membri: il caso italiano – National Strategies for the inclusion of roma communities in Member States: the Italian Case*
5. Alessandro URAS, Ph.D. Candidate, University of Cagliari, *Regionalismo e Regionalizzazione. Un confronto sistemico tra Europa e Sud-Est Asiatico – Regionalism and Regionalization. A Systemic Comparison between Europe and South-East Asia*
6. Andrea CARTENY, Assistant Professor Ph.D, Sapienza Università di Roma, *Modelli di autogoverno locale in Europa, tra rispetto di diritti tradizionali ed esigenze di efficienza – Models of Local Self-Government in Europe, between Traditional Rights Respect and Efficiency Demands*
7. Lucian SĂCĂLEAN, Teaching Assistant, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, Mircea MUNTEAN, *Formarea intenției de vot în comunitățile interetnice - The formation of voting intention in multiethnic communities*

20⁰⁰ – Festive dinner

MATHEMATICS and INFORMATICS – Room L 31

Moderators: **Călin ENĂCHESCU, Professor Ph.D.**
 Dumitru RĂDOIU, Associate Professor Ph.D.

12⁰⁰-14⁰⁰

1. Călin ENĂCHESCU, Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Reţelele neuronale și teoria aproximării - Neural Networks and the Approximation Theory*
2. Dumitru RĂDOIU, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *High-Tech Startup Lifecycle and the Progress Metrics*
3. Gabriela NUȚ, Ph.D. Candidate, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Ioana CHIOREAN, Associate Professor Ph.D., “Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, *The Frequency Spectrum for the Local Fourier Analysis of Multigrid Method in the One-Dimensional Case*
4. Marian POP, Ph.D. Candidate, Raluca POP, Ph.D. Candidate, Grigore DOGARU, Professor Ph.D., University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureş, *Evaluarea obezității prin procesarea imaginilor CT folosind ImageJ și Matlab - Obesity assessment using ImageJ and Matlab processed routine abdominal computed tomography data*

14⁰⁰ - 15³⁰ - Lunch Break

16⁰⁰-19³⁰

1. FINTA Béla, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Comparative Efficiencies of the Least Squares Method and the Gradient, Method for Weighted Overdetermined Linear Systems*
2. LEFKOVITS Szidónia, Teaching Assistant, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, LEFKOVITS László, *Enhanced Gabor Filter based Facial Feature Detector*
3. Dumitru RĂDOIU, Associate Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Educational Models for Disruptive Digital Innovation*
4. Alexandru-Robert SIMION, Engineer Master Student, Adrian GLIGOR, Engineer Assistant Professor Ph.D, IANTOVICS Barna, Assistant Professor Ph.D., “Petru Maior” University of Tîrgu Mureş, *Găsirea similarităților între șabloane pe baza bibliotecii OpenCV în aplicații încorporate - Finding similarities between patterns using an OpenCV embedded implementation.*

20⁰⁰ – Festive dinner

FRIDAY, OCTOBER 25, 2013

Sightseeing: Cultural Objectives in Mureş County.

THE CONFERENCE IS ORGANISED IN PARTNERSHIP WITH:

THE MUREŞ COUNTY COUNCIL
THE TOWN HALL OF TÎRGU MUREŞ
THE WRITERS' UNION OF ROMANIA
“VATRA” LITERARY REVIEW

INFORMAȚII GENERALE

Taxă de participare – 50€ (sau echivalent în lei la cursul zilei).
Taxa se aplică pentru fiecare lucrare în parte.
Termen: 25 iulie 2013

Pentru plăți în lei

Trezoreria Târgu-Mureș
Cont Bancar: RO33TREZ476504601X000426
Cod fiscal 4322831

Pentru plăți în euro

BCR Târgu-Mureș
Cont IBAN: RO74RNCB0193015969130002
Cod Bic: RNCBROBU

Înscriere participanți - (trimiterea rezumatului - între 50-100 cuvinte) până la 30 iunie 2013 la adresa de e-mail: conferintaietm2013@gmail.com

Confirmare participare - 20 iulie 2013

Un participant poate să prezinte maximum 2 (două) comunicări, ca autor sau coautor, comunicări care vor fi publicate în volumul conferinței. Numărul de pagini va fi de maximum 12. O lucrare poate fi prezentată în maximum 15 minute.

Indicații de redactare:

- format A4, distanța dintre rânduri de 1,5, margini egale de 20 mm, Justified,
 - aparat critic, distanța dintre rânduri de 1, TNR 10
 - titlul cu majuscule, TNR 14 bold, centrat, la 50 mm de text
 - autorul / autorii, titlul științific și instituția, TNR 12 bold, dedesubtul titlului, la 2 (două) rânduri distanță
 - rezumatul, TNR 12 italice, la 2 (două) rânduri distanță de autor
 - textul comunicării, la un rând distanță de rezumat, TNR 12
 - Bibliografia la sfârșitul textului comunicării.
- Comunicările vor fi trimise în format word (.doc).

Volumele de Procedia ale conferinței IETM sunt indexate Thomson Reuters - *Web of Knowledge*

Primire lucrare – termen limită:

30 august 2013

Lucrările pot fi prezentate spre publicare în limbile română, engleză, franceză sau italiană.

Pagina web:

http://www.upm.ro/facultati_departamente/stiinte_litere/conferinte/situl_integrare_europeana/index_ro.html

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ

**"INTEGRAREA EUROPEANĂ -
ÎNȚRE TRADIȚIE
ȘI MODERNITATE"**

IETM - ediția a V-a

24-25 OCTOMBRIE 2013

TÂRGU - MUREȘ

ROMÂNIA

COMITETUL ȘTIINȚIFIC

Președinți de onoare

Acad. Alexandru Surdu (*București*, România)

Prof.univ.dr. Keith Hitchins (*Urbana*, SUA)

Președinte

Prof. univ. dr. Călin Enăchescu (*Târgu-Mureș*, România)

Membri

Acad. Ioan-Aurel Pop (*Cluj-Napoca*, România)

Prof.univ.dr. Antonello Biagini (*Roma*, Italia)

Prof.univ.dr. Harald Heppner (*Graz*, Austria)

Prof. univ. dr. Alexandru Niculescu (*Udine*, Italia)

Prof.univ.dr. Mircea Muthu (*Cluj-Napoca*, România)

Prof.univ.dr. Gavril Neamțu (*Cluj-Napoca*, România)

Prof.univ.dr. Virgil Stanciu (*Cluj-Napoca*, România)

Prof.univ. dr. Francesco Miano (*Roma*, Italia)

Prof.univ. dr. Antonio Spadaro (*Roma*, Italia)

Prof.univ. dr. Luigi Alici (*Macerata*, Italia)

Prof.univ. dr. Catherine Mayaux (*Cergy-Pontoise*, Franța)

Prof.univ. dr. Rodica Pop (*Cluj-Napoca*, România)

Prof. univ. dr. Cyrille Bertelle (*Paris*, Franța)

Prof. univ. dr. Károly Viktor (*Budapesta*, Ungaria)

Prof. univ. dr. Szögyi László (*Budapesta*, Ungaria)

Prof. univ. dr. Cornel Moraru (*Târgu-Mureș*, România)

Prof. univ. dr. Alexandru Cistelean (*Târgu-Mureș*, România)

Prof. univ. dr. Anatol Petrencu (*Chișinău*, Moldova)

Prof. univ. dr. Gheorghe Coman (*Cluj-Napoca*, România)

Prof. univ. dr. Szigeti Jenő (*Miskolc*, Ungaria)

Prof. univ. dr. Körtési Péter (*Miskolc*, Ungaria)

Prof. univ. dr. Militon Frențiu (*Cluj-Napoca*, România)

Prof. univ. dr. Florian Boian (*Cluj-Napoca*, România)

Prof. univ. dr. Ion Tomescu (*București*, România)

Prof. univ. dr. László Pook (*Denver*, S.U.A.)

Prof. univ. dr. Dan Dumitrescu (*Cluj-Napoca*, România)

COMITETUL DE ORGANIZARE

Co-președinți

Prof. univ. dr. Iulian Boldea

Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean

Lector univ. dr. Giordano Altarozzi

Secretari

Conf. univ. dr. Luminița Chiorean

Conf. univ. dr. Corina Teodor

Conf. univ. dr. Haller Pirok

Membri

Conf. univ. dr. Doina Butiurcă

Conf. univ. dr. Anda Ștefanovici

Conf. univ. dr. Dumitru Rădoi

Conf. univ. dr. Eugenia Enache

Conf. univ. dr. Simion Costea

Lector univ.dr. Eugeniu Nistor

Lector univ. dr. Mona Cristescu

Lector univ. dr. Iantovics Barna

Lector univ. dr. Dumitru-Mircea Buda

Lector univ. dr. Georgeta Fodor

Lector univ. dr. Bianca Han

CALENDAR

24 OCTOMBRIE 2013

8³⁰-12³⁰ - înregistrare

14⁰⁰-15⁰⁰ - deschidere festivă

Expoziție de carte

16⁰⁰-19⁰⁰ - Simpozion cu participare internațională

19⁰⁰ - Cocktail

25 OCTOMBRIE 2013

9⁰⁰ -11⁰⁰ - lucrări pe secțiuni

11⁰⁰ -11³⁰ - *coffee break*

11³⁰ -13⁰⁰ - lucrări pe secțiuni

13⁰⁰ -14⁰⁰ - pauză

14⁰⁰ -15³⁰ - lucrări pe secțiuni

20⁰⁰ - masă festivă (cu confirmarea

participării)

SECȚIUNI

- Limba română
- Literatură română
- Limba și literatura engleză
- Limba și literatura franceză
- Comunicare și relații publice
- Studii de gen
- Istorie
- Relații internaționale
- Matematică
- Informatică

Limbile oficiale ale conferinței sunt româna, engleza, franceza și italiana

INFORMAȚII UTILE

Oferta de cazare:

Opțiuni	Cameră cu un pat	Cameră cu două paturi	Apartam.
Pensiunea Europa ****	146 Ron	188Ron	260Ron
Hotel Continental ***	140 Ron	170 Ron	216 Ron
Hotel Premier ***	150 Ron	170 Ron	200 Ron
Hotel Voiajor ***	126 Ron	143 Ron	175 Ron
Hotel Concordia ****	252 Ron	288 Ron	340 Ron
Hotel Grand ****	220 Ron	265 Ron	495 Ron
Hotel Plaza****	260 Ron	303 Ron	430 Ron

(Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de cursul valutar)

Telefon gară: 0265/236284

Telefon aeroport: 0265/328258

Telefon autogară: 0265/237774

Taxi: 0265/204948; 0265/204941

Contact e-mail

dumitrubuda@gmail.com – Literatura română

luminita.chiorean@yahoo.com - Limba română

hanbianca@yahoo.com - Limba engleză, Studii de gen

eugenia_enache@yahoo.fr - Limba franceză

cezar_sigmirean@yahoo.com – Istorie

eugeniu_nistor@yahoo.com – Comunicare și relații publice

simion.costea@gmail.com - Relații internaționale

ibarna@science.uttgm.ro - Informatică

mcristescu@science.uttgm.ro - Matematică

Contact poștă

Universitatea „Petru Maior” Tg. Mureș

Facultatea de Științe și Litere

Str. Nicolae Iorga nr. 1, Tg. Mureș, 540088

Tel/ Fax: 0265/236034

